

MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS NO ALÍVIO DA DOR DE LACTENTES DURANTE A VACINAÇÃO

Non-pharmacological methods for pain relief in infants during vaccination.

Amanda Ferreira Miranda¹
Julliane Messias Cordeiro Sampaio²

RESUMO

Os métodos não farmacológicos para o alívio da dor em lactentes durante a vacinação desempenham um papel crucial na promoção de uma experiência menos traumática e mais acolhedora, tanto para os bebês quanto para seus cuidadores. Esta revisão de literatura se propõe a aprofundar o entendimento sobre esses métodos, utilizando o método SPIDER para orientar a busca nas bibliotecas virtuais SciELO e LILACS. A análise revelou três categorias principais de intervenções: amamentação, contato pele-a-pele e técnicas de distração. A amamentação e o contato pele-a-pele se destacaram como as abordagens mais eficazes, comprovadamente capazes de minimizar o desconforto dos lactentes durante os procedimentos vacinais. A amamentação, por exemplo, não apenas alivia a dor pela ação calmante do contato materno e dos hormônios liberados, mas também reforça o vínculo mãe-filho, transformando um momento potencialmente angustiante em um instante de conexão e cuidado. O contato pele-a-pele, por sua vez, proporciona um ambiente de segurança para o bebê, favorecendo a liberação de endorfinas e reduzindo a sensação de dor. Este estudo despontou a importância de capacitar os profissionais de saúde, especialmente enfermeiros, para aplicarem essas práticas com confiança e conhecimento. Em um contexto em que o manejo da dor pode influenciar a percepção futura de experiências de saúde, o uso de métodos não farmacológicos emerge como uma estratégia poderosa de humanização do cuidado. A formação contínua dos profissionais e a inclusão dessas técnicas nas práticas clínicas podem transformar o ambiente de vacinação em um espaço mais acolhedor, reduzindo o sofrimento e promovendo um cuidado mais centrado nas necessidades emocionais e físicas dos lactentes.

PALAVRAS-CHAVE: Vacinas; Dor; Imunização; Lactente.

ABSTRACT

Non-pharmacological methods for pain relief in infants during vaccination play a crucial role in promoting a less traumatic and more comforting experience for both infants and their caregivers. This literature review aims to deepen the understanding of these methods, employing the SPIDER methodology to guide the search in SciELO and LILACS virtual libraries. The analysis identified three main categories of interventions: breastfeeding, skin-to-skin contact, and distraction techniques. Breastfeeding and skin-to-skin contact emerged as the most effective approaches, proven to minimize infants' discomfort during vaccination procedures. Breastfeeding, for example, not only alleviates pain through the calming effects of maternal contact and hormone release but also strengthens the mother-child bond, transforming a potentially distressing moment into an opportunity for connection and care. Skin-to-skin contact, in turn, provides a sense of security for the infant, encouraging endorphin release and reducing the perception of pain. This study highlights the importance of training healthcare professionals, especially nurses, to apply these practices with confidence and expertise. In a context where pain management can shape future health experiences, non-pharmacological methods emerge as powerful tools for humanizing care. Continuous training of healthcare professionals and the incorporation of these techniques into clinical practices can transform the vaccination setting into a more welcoming space, reducing suffering and promoting care that addresses the emotional and physical needs of infants.

KEY-WORDS: Vaccines; Pain; Immunization; Infant.

¹ Discente, CEUB, amandaferreiram261214@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3185027333387494>

² Doutor, CEUB, julliane.sampaio@ceub.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/3603465575694870>

1 INTRODUÇÃO

A vacinação é o método mais eficaz para prevenção contra doenças imunopreveníveis, sendo assim, não vacinar uma criança coloca a comunidade em risco, pois pode levar ao reaparecimento de surtos de doenças que já foram controladas. A vacinação representa uma responsabilidade social para a proteção coletiva, e a recusa em vacinar é vista como um ato de negligência (PIRES *et al.*, 2019).

É conhecido que crianças não vacinadas enfrentam um risco elevado de morbidade e mortalidade, o que faz da vacinação uma exigência nacional, conforme estabelecido pela Lei nº 6.259 e regulamentado pelo Decreto nº 78.231, de agosto de 1976. Além disso, a obrigatoriedade da vacinação para menores é fortalecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069/90 –, que busca garantir direitos e proteção integral para essa faixa etária (PIRES *et al.*, 2021).

A sensação dolorosa durante a imunização, é uma das primeiras experiências de dor que a criança sente, apesar de ser um efeito adverso esperado, é notório que pode gerar uma hipersensibilidade a dor, angústia, aflição dos pais, além de gerar um medo antecipado e o medo de agulhas, fato que, a ser percebido pela criança, poderá ser perpetuado (PIRES *et al.*, 2019).

Neste contexto, para minimizar as condições relacionadas ao procedimento, as estratégias para aliviar a dor são divididas em farmacológicas e não-farmacológicas. As intervenções farmacológicas estão associadas ao uso de analgésicos, principalmente os não-opioides como o paracetamol e dipirona (SOARES *et al.*, 2019). Já as intervenções não farmacológicas são técnicas que visam proporcionar alívio da dor sem o uso de medicamentos, incluindo práticas de acolhimento e conforto, com o objetivo principal de evitar o agravamento da dor (FURRIEL *et al.*, 2020).

De acordo com o Manual de Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde (2023), crianças que recebem paracetamol de forma profilática para alívio da dor apresentam uma diminuição nos níveis de anticorpos produzidos em resposta às vacinas administradas.

Isso ocorre, pois, a utilização dos antipiréticos ou analgésicos, como o paracetamol, diminui a imunogenicidade dos lactentes, pois inibe a resposta inflamatória resultando em uma diminuição nos níveis de anticorpos produzidos. Desse modo, a orientação é evitar o uso profilático dessas medicações e apenas indicar o uso desses medicamentos para o tratamento clínico da febre que possa surgir após a administração das vacinas (BALLALAI, 2015).

Entre as estratégias não farmacológicas para minimizar a dor durante a vacinação, incluem-se a administração da vacina mais dolorosa por último, o contato pele a pele em posição de canguru, a colocação da criança na posição vertical no colo, a amamentação, a sucção não nutritivas com ou sem

glicose ou sacarose, a administração de vacinas orais com sabor doce antes das injeções, a distração com brinquedos, músicas e desenhos. É recomendado não aspirar no momento da aplicação, o tamanho da agulha, a escolha do local da injeção e técnicas de resfriamento da pele, entre outras. A combinação de métodos não farmacológicos pode ser mais efetiva para redução da dor (VIEIRA *et al.*, 2022).

Considerando que o infante é submetido a dor durante a imunização, são observadas expressões faciais de dor, contestação, como olhos apertados, choro, testa franzida e mãos fechadas, assim como um choro agudo e suor nos pés e mãos (ROSA *et al.* 2022), este estudo se justifica, pois, a temática apresentada é de elevada relevância principalmente em salas de vacinação, a fim da necessidade de melhorar o conforto e o bem-estar dos lactentes durante um procedimento frequentemente necessário, mas potencialmente doloroso, além de que com os métodos não farmacológicos a eficácia da resposta do sistema imunológico à vacinação não é comprometida. A relevância deste estudo é significativa para a saúde, pois métodos não farmacológicos podem oferecer uma alternativa eficaz à analgesia farmacológica, minimizando o desconforto e o estresse dos lactentes, pais e profissionais da saúde ocasionando em uma abordagem mais humanizada da vacinação com impactos positivos na saúde pública e na adesão a programas de vacinação.

Destarte, foi elencada a seguinte questão de pesquisa: “Quais são os principais métodos não farmacológicos para alívio da dor durante a vacinação em lactentes? ”. Sendo assim, a fim de respondê-la, o objetivo do presente estudo é descrever, nas publicações científicas, os métodos não farmacológicos utilizados no alívio da dor nos lactentes durante a vacinação.

2 METODOLOGIA

Este estudo apresenta uma revisão integrativa da literatura sobre métodos não farmacológicos para o alívio da dor em lactentes durante a vacinação. A revisão integrativa busca sintetizar o conhecimento existente e aplicar os resultados de estudos relevantes na prática, servindo como uma ferramenta fundamental para a Prática Baseada em Evidências (PBE). Esse tipo de revisão envolve seis etapas principais: formulação da questão de pesquisa, busca na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos selecionados, discussão dos achados e apresentação dos resultados (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

A formulação da questão e a condução das buscas foram orientadas pela estratégia SPIDER, a qual facilita a inclusão de estudos com diferentes delineamentos e tipos de pesquisa. A estratégia

SPIDER é composta pelos elementos Sample (amostra), Phenomenon of Interest (fenômeno de interesse), Design (desenho do estudo), Evaluation (avaliações) e Research type (tipo de pesquisa) (COOKE; SMITH; BOOTH, 2012). A categorização do nível de evidência foi baseada no sistema da Joanna Briggs Institute (2014).

As buscas foram realizadas entre agosto e outubro de 2024 nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e BDENF, utilizando os descritores "vacina", "dor", "imunização" e "lactente". Foram incluídos artigos que respondiam à questão de pesquisa, publicados entre 2014 e 2024, em texto completo e acesso gratuito, nos idiomas português e inglês. A pesquisa identificou 1216 artigos, dos quais 802 estavam disponíveis em texto completo. Após seleção inicial, 67 artigos da base LILACS e 15 da BDENF foram considerados para avaliação. Após leitura de títulos e resumos, foram excluídos 769 artigos; dois foram excluídos após análise minuciosa, resultando em quatro artigos para a revisão final.

Figura 1: Fluxograma do processo de construção da revisão integrativa.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

3 RESULTADOS

A amostra final que compõe esta revisão integrativa é composta por quatro artigos científicos. Dentre eles, os estudos foram publicados nos anos de 2015 e 2022 (Quadro 1). Em relação ao tipo de estudo, um artigo foi classificado como pesquisa qualitativa, enquanto três foram categorizados como

estudos experimentais. Quanto à classificação das evidências, todos os estudos foram considerados de nível moderado (Nível IV).

Quadro 1: Características gerais dos estudos incluídos.

Autores	Ano	Tipo de estudo	Classificação das evidências
Rosa	2021	Pesquisa qualitativa	Moderadas – Nível IV
Daré	2017	Tese de doutorado	Moderadas – Nível IV
Leite <i>et al.</i>	2015	Estudo experimental	Moderadas – Nível IV
Teles e Costa Júnior	2022	Estudo experimental	Moderadas – Nível IV

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

O quadro 2 apresenta a distribuição dos estudos analisados. Foram identificados a amostra com sua caracterização correspondente, os objetivos das pesquisas e os resultados obtidos.

Quadro 2: Distribuição dos estudos revisados.

Autores	Amostra	Objetivos	Resultados
Rosa	Profissionais da saúde entrevistados por meio de entrevistas semiestruturadas.	Descrever e compreender as crenças da equipe de enfermagem sobre a amamentação como forma de intervenção não farmacológica no alívio da dor em neonatos e em lactentes durante a imunização nas UBS.	Apesar das evidências científicas recentes que demonstram que a amamentação é o método mais eficaz para aliviar a dor durante a vacinação, os lactentes ainda experimentam dor em decorrência de práticas inadequadas de manejo por parte dos profissionais. Muitas vezes, esses profissionais estão cientes das evidências, mas suas crenças limitantes acabam prevalecendo, resultando na falta de incentivo para que as mães amamentem durante a aplicação da vacina.
Daré	272 lactentes que receberam vacinas previstas no calendário de vacinação entre outubro de 2014 e maio de 2015.	Examinar os fatores que interferem na reatividade à dor na vacinação de lactentes entre dois e cinco meses que receberam sacarose e comparar essa reatividade.	Embora a sacarose seja eficaz para o alívio da dor, fatores de risco ainda interferem, especialmente as diferenças na expressão facial após a injeção, comparando vacinas múltiplas e uma única (por exemplo, pneumocócica 10 valente, poliomielite injetável, pentavalente em relação à meningocócica C).
Leite <i>et al.</i>	55 recém-nascidos a termo, divididos entre grupo de contato pele-a-pele (n=38) e grupo de amamentação combinada ao contato pele-a-pele (n=27).	Comparar a combinação entre o contato pele a pele com a amamentação, ao contato pele-a-pele durante a vacina contra a Hepatite B em recém-nascidos	A amamentação, quando associada ao contato materno pele-a-pele, pode aumentar o efeito analgésico desse contato, favorecendo uma recuperação mais eficaz do recém-nascido após o procedimento.
Teles; Costa Júnior	Participaram 104 crianças entre três e 12 anos em um Centro de Saúde.	Avaliar se procedimentos de distração comportamental contribuem para a redução da percepção de dor e de indicadores de ansiedade de crianças durante a vacinação	Os grupos de intervenção mostraram médias mais baixas em relação aos níveis de dor, à incidência de comportamentos concorrentes e à duração dos procedimentos de vacinação, quando comparados à linha de base.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

4 DISCUSSÃO

O manejo de dor em lactentes durante a vacinação é de suma importância para prática clínica, além de afetar o conforto imediato da criança, mas também pode ter um impacto considerável na adesão aos cuidados de saúde a longo prazo. A experiência dolorosa relacionada a procedimentos médicos pode gerar ansiedade e resistência a futuras intervenções, o que torna essencial a implantação dos métodos para o alívio da dor. Este artigo analisa a literatura atual acerca de métodos não farmacológicos para o alívio da dor, com ênfase nos estudos de Rosa (2021), Daré (2017), Leite *et al.* (2015) e Teles e Costa Júnior (2022).

As pesquisas atuais sobre a gestão não farmacológica da dor em lactentes e crianças durante a vacinação ressaltam práticas de enfermagem que favorecem o alívio e a humanização do cuidado. Rosa (2021) buscou investigar a visão da equipe de enfermagem referente a efetividade da amamentação no alívio da dor, demonstrando que, mesmo a amamentação sendo amplamente conhecida como benéfica por esses profissionais, fatores contextuais e vivências pessoais influenciam na sua aplicação sistemática. Estes resultados destacam a importância de programas e palestras da educação continuada e da sensibilização das equipes, assegurando que as evidências científicas se transformem em práticas eficazes e consistentes nos serviços de saúde. Assim, valorizar as crenças positivas desses profissionais sobre os métodos de alívio da dor é essencial para estabelecer uma prática de enfermagem mais segura e humanizada no âmbito das vacinas.

Ampliando essa abordagem, o estudo de Daré (2017) demonstra a eficácia da sacarose como método de alívio da dor em lactentes, evidenciando que estratégias simples, de fácil aplicação e de baixo custo, têm potencial de contribuir significativamente para uma experiência vacinal mais confortável. A pesquisa revela que, embora eficaz, o uso da sacarose demanda orientação específica e ajustes contextuais para maximizar sua aplicabilidade. A implementação de técnicas acessíveis como essa resalta a relevância da capacitação dos profissionais de enfermagem para expandir e ajustar seu leque de intervenções. Dessa forma, os profissionais de enfermagem, ao implementar essas práticas fundamentadas em evidências, destacam a importância do atendimento personalizado e a habilidade de se ajustar às demandas particulares de cada paciente.

O estudo de Leite *et al.* (2015) adiciona uma perspectiva valiosa ao avaliar a combinação entre o contato pele-a-pele e a amamentação, evidenciando que essas intervenções, além de reduzir a percepção da dor em recém-nascidos, proporcionam um ambiente mais seguro e acolhedor. Ao

promover o vínculo afetivo entre mãe e bebê, essa prática contribui para a estabilização emocional do lactente, que tende a ser mais responsivo a intervenções.

Paralelamente, Teles e Costa Júnior (2022) apontam a eficácia de técnicas de distração para a redução da dor e ansiedade em crianças, mostrando que a implementação de brinquedos e jogos durante a vacinação resulta em melhoras significativas na experiência dos pacientes. Esses resultados destacam a importância dos enfermeiros na implementação de estratégias não farmacológicas, promovendo uma experiência vacinal que valoriza tanto o aspecto físico quanto o emocional do cuidado.

Verifica-se um consenso sobre a eficácia de intervenções não farmacológicas, como amamentação, contato pele-a-pele e técnicas de distração, para reduzir a dor durante a vacinação na análise dos estudos de Rosa (2021), Daré (2017), Leite *et al.* (2015) e Teles e Costa Júnior (2022). Cada um desses estudos explora uma abordagem e contexto diferentes, o que nos permite uma visão mais ampla dessas práticas e se são aplicáveis. Entretanto, surgem também algumas lacunas e incongruências metodológicas que impactam a generalização dos resultados.

Rosa (2021) salienta a relevância da amamentação como um método eficaz para amenizar a dor em lactentes, destacando sua eficácia em diminuir o choro e desconforto após a vacinação. Nos mostrando que, além do alívio físico, a amamentação também proporciona segurança emocional à criança. Por outro lado, Daré (2017) destaca a efetividade do contato pele-a-pele como método de manejo da dor. Embora ambos discutam métodos que oferecem conforto físico e emocional, Rosa (2021) destaca a influência fisiológica da amamentação na dor, enquanto Daré (2017) foca na conexão emocional entre mãe e filho.

A pesquisa de Leite *et al.* (2015) ao investigar estratégias de distração durante a imunização, como brinquedos, estimulação visuais e outros, enfatiza que são estratégias acessíveis e de baixo custo e podem ser eficazes no alívio da dor. Todavia, os autores enfatizam que não há uma padronização dessas técnicas pois depende da faixa etária da criança ressaltando a necessidade de mais pesquisas para identificar técnicas separadas para cada grupo etário, aspecto que não foi diretamente abordado por Rosa (2021) e Daré (2017).

Teles e Costa Júnior (2022) proporcionam uma perspectiva abrangente das intervenções, investigando como métodos não farmacológico, a amamentação, distração e o contato pele-a-pele analisando sua aplicação na prática por enfermeiros. Ademais, ressaltam a relevância da formação contínua entre os profissionais de saúde, para que essas práticas não farmacológicas sejam

implementadas de maneira eficiente na prática clínica e fundamentadas em evidências. No entanto, os escritores destacam que a falta de protocolos padronizados complica a execução dessas intervenções e prejudica a comparação entre as práticas já postas em prática por vários profissionais em variados contextos, além de afetar a validade dos resultados.

Embora haja convergência entre os autores quanto à eficácia dos métodos não farmacológicos, há incongruências nas abordagens metodológicas e nas conclusões. Rosa (2021) e Daré (2017) enfocam um método específico (amamentação e contato pele-a-pele, respectivamente), enquanto Leite *et al.* (2015) e Teles e Costa Júnior (2022) consideram uma variedade de técnicas. Outrossim, Teles e Costa Júnior (2022) abordam a discussão sobre a importância de treinamento contínuo dos profissionais, um assunto pouco abordado nos demais estudos. Essas diferenças indicam que, mesmo existindo um acordo sobre a eficácia dos métodos não farmacológicos, existem variações dessas estratégias e o contexto as quais estão sendo utilizadas, apontando para a necessidade de mais estudos que unam essas práticas em protocolos mais padronizados e testados em vários cenários.

Certamente, a atuação dos enfermeiros é essencial no contexto do manejo da dor em lactentes. Haja vista que são profissionais que estão na linha de frente, a equipe de enfermagem desempenha um papel essencial ao identificar e implementar técnicas de alívio, principalmente através de intervenções não farmacológicas, como amamentação, contato pele-a-pele e distração visual. Assim como Teles e Costa Junior (2022), Alvarez *et al.* (2024) identificam o conhecimento insuficiente dos profissionais e enfatizam a relevância de um treinamento de equipe de forma contínua, para capacitar os profissionais de saúde a implementares essas intervenções baseadas em evidências. Dessa forma, os enfermeiros permitem que as crianças tenham uma experiência vacinal menos traumática, promovendo a confiança de seus cuidadores e o bem-estar do lactente.

Ademais, a relação de confiança entre os cuidadores e as crianças com a equipe de enfermagem tem um impacto positivo na redução da percepção da dor. A fim de criar um ambiente acolhedor e seguro durante a vacinação, é possível reduzir o estresse do lactente e melhorar a experiência vacinal, contribuindo não apenas para o alívio imediato da dor, mas também para uma visão mais positiva do processo de vacinação a longo prazo.

Nesse sentido, na abordagem sobre métodos não farmacológicos para o alívio da dor durante a vacinação em lactentes e crianças explora diversas técnicas eficazes, como amamentação, contato pele-a-pele, administração de sacarose e distração comportamental. Rosa (2021) identificou que, apesar da amamentação ser reconhecida como um método eficaz, ainda há crenças limitantes entre

os profissionais da saúde, o que dificulta sua prática. Nesse contexto, o papel da enfermagem vai além da administração do cuidado, incluindo também a orientação da mãe e o incentivo para que ela adira à amamentação como forma de diminuir a dor durante a imunização. De forma que, Formiga *et al.* (2024), além de reforçarem a mamalgesia como um método eficaz, ressaltam também a capacitação dos profissionais para garantir um atendimento de qualidade, abordando o tratamento físico e psicológico.

Leite *et al.* (2015) observaram em seu estudo que a combinação de técnicas pode intensificar o alívio da dor, destacando que o efeito do contato pele-a-pele se potencializa com a amamentação durante a vacinação de lactentes. Com base nesse estudo, reforça a necessidade de uma metodologia holística e integrada, na qual o enfermeiro desempenha o papel de intermediário entre a mãe e o lactente, promovendo a utilização conjunta dessas técnicas para otimizar o conforto e o bem-estar da criança

Conforme Maciel *et al.* (2021), os profissionais de saúde desempenham um papel essencial na redução da dor e da ansiedade durante a imunização. Os enfermeiros são fundamentais na aplicação de estratégias variadas, adaptando as intervenções não farmacológicas às necessidades de cada paciente, criando assim um ambiente mais acolhedor. O enfermeiro deve ser capaz de reconhecer sinais de desconforto, a fim de oferecer opções de técnicas de relaxamento e distração, além de fornecer apoio tanto ao paciente quanto à família, garantindo uma experiência vacinal mais humanizada.

Outras abordagens, como a administração de sacarose e técnicas de distração comportamental, como jogos interativos, demonstram eficácia para faixa etária mais amplas. De acordo com Daré (2017) e Teles e Costa Júnior (2022), identificaram que esses métodos contribuem significativamente para a redução da percepção de dor e ansiedade principalmente em crianças maiores. Sendo assim, a atuação dos enfermeiros é selecionar o método mais adequado, levando em consideração a faixa etária da criança, além de conscientizar os pais ou responsáveis legais sobre as opções de alívio de dor disponíveis.

Em suma, pesquisas futuras precisam buscar padronizar as metodologias de avaliação e investigar a eficácia das intervenções frente a diversos contextos de cuidado e faixas etárias variadas. Para aprimorar as práticas de cuidado nesta área crucial da saúde infantil, é de suma importância a inclusão de novos autores. Portanto, a ampliação da base de evidências possibilitará que os

profissionais de saúde implementem estratégias mais eficazes e personalizadas, contribuindo para um manejo mais humanizado na imunização dos lactentes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo demonstrou que os principais métodos não farmacológicos para o alívio da dor durante a vacinação em lactentes, como a amamentação, técnicas de distração e contato pele-a-pele, são estratégias eficazes que auxiliam na redução da dor imediata, mas também criam um ambiente mais acolhedor e seguro para as crianças. A análise dos quatro artigos revisados revelou um consenso sobre a eficácia dessas intervenções, destacando como essas práticas reduzem o estresse da família e do lactente, além de humanizarem o atendimento.

A implementação desses métodos requer a participação ativa dos enfermeiros, que estão na linha de frente do atendimento e desempenham um papel crucial no manejo da dor. Nesse sentido, a formação contínua desses profissionais é fundamental, pois assegura que estejam atualizados e capacitados para implementar, de forma adequada e embasada cientificamente, essas intervenções não farmacológicas, promovendo benefícios tanto físicos quanto emocionais para o lactente, principalmente nas salas de vacinação.

Entretanto, as limitações encontradas, como a falta de padronização nas metodologias de avaliação da dor e a diversidade dos contextos clínicos, ressaltam a necessidade da ampliação da base de evidências e a inclusão de estudos que contemplem diversos cenários e faixa etária, a fim de promover práticas mais humanizadas e adaptadas a realidade de cada paciente. Em resumo, os métodos não farmacológicos se apresentam como uma abordagem eficaz e imprescindível para aprimorar a experiência de vacinação das crianças, proporcionando bem-estar imediato e favorecendo uma atitude positiva em relação aos cuidados de saúde ao longo da vida.

REFERÊNCIAS

ALVAREZ, N. A. *et al.* Formação dos profissionais de saúde sobre medidas não farmacológicas de alívio da dor no recém-nascido. **Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales**, São José dos Pinhais, v. 17, n. 12, p. 01-11, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/12862>. Acessado em Nov. 2024.

BALLALAI, I. Uso de antitérmico para alívio da dor e febre após a vacinação: uma revisão. **Revista de Imunizações SBIM**, v. 8, n. 4, p. 1-12, 2015. Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm). Disponível em: <https://sbim.org.br/images/files/revista-de-imunizacoes-sbim-v8-n4-2015-151208c-web.pdf>. Acessado em: Ago. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de normas e procedimentos para vacinação**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014. 176 p. ISBN 978-85-334-2164-6.

COOKE, A.; SMITH, D.; BOOTH, A. Beyond PICO: The SPIDER Tool for qualitative evidence synthesis. **Qualitative Health Research**, v. 22, n. 10, p. 1435-1443, out. 2012. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22829486/>. Acessado em: Out. 2024.

DARÉ, M. F. **Reatividade à dor na vacinação de lactentes entre dois e cinco meses de idade que receberam sacarose**. 2017. 106 p. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.

FORMIGA, L. B.; LOPES JÚNIOR, H. M. P.; SILVA, L. G. Estratégias eficazes para redução da dor na vacinação de lactentes: abordagens e intervenções. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 9, p. 2953–2967, 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/15747>. Acessado em: Nov. 2024.

FURRIEL, C. P. N. *et al.* Non-pharmacological measures for pain relief at term newborns: integrative review. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 9, p. e687997721, 2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/7721>. Acessado em: Ago. 2024.

JOANNA B. I. **JB Levels of evidence**. 2014. Disponível em: https://jbi.global/sites/default/files/2019-05/JBI-Levels-of-evidence_2014_0.pdf. Acessado em: Ago. 2024.

LEITE, A. M. *et al.* Amamentação e contato pele-a-pele no alívio da dor em recém-nascidos na vacina contra Hepatite B. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 17, n. 3, p. 1-8, 2015. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-832490>. Acessado em Set. 2024.

MACIEL, É. A. F. *et al.* Vaccination pain and anxiety reduction: Integrative literature review. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 8, p. e15610816508, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/16508>. Acessado em: Nov. 2024.

PIRES, C. C. *et al.* Percepção das mães na utilização de métodos não farmacológicos para alívio da dor em lactentes. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 7, p. e17610716400-e17610716400, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/16400/14668>. Acessado em: Ago. 2024.

PIRES, C. C. *et al.* **Utilização de métodos não farmacológicos no alívio da dor de lactentes submetidos à vacinação**. 2019. 54 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências, Florianópolis, 2019.

ROSA, I. T. *et al.* Beliefs, knowledge, actions of nursing techniques in breastfeeding in pain management in immunization. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, n. 6, p. e20210546, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2021-0546>. Acessado em: Out. 2024.

ROSA, I. T. **Crenças da equipe de enfermagem sobre a amamentação como intervenção não farmacológica no alívio da dor em neonatos e em lactentes durante a imunização**. 2021. 91 p. Tese (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

SOARES, R. X. *et al.* Dor em neonatos: avaliações e intervenções farmacológicas e não-farmacológicas. **Revista de Ciências Médicas e Biológicas**, v. 18, n. 1, p. 128, 3 jul. 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1282184>. Acessado em: Ago. 2024.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, mar. 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/eins/v8n-1/pt_1679-4508-eins-8-1-0102.pdf. Acessado em: Out. 2024.

TELES, G. L.; COSTA JÚNIOR, Á. L. **Distrair crianças em vacinação**. Paidéia (Ribeirão Preto), São Paulo, Brasil, v. e3205, 2022. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/paideia/article/view/198532>. Acessado em: Ago. 2024.

VIEIRA, G. B. *et al.* Conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a dor durante a vacinação de crianças. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 11, n. 6, pág. e7511628731-e7511628731, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/28731>. Acessado em: Out. 2024.